

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ҲАМДА УЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Гаффорова Зилола Алишер кизи

Тошкент кимё технология институти, ассистент

Максумова Дилрабо Кучкаровна

Тошкент кимё технология институти, доцент

Зуннунова Динара Эргашевна

Тошкент кимё технология институти, катта ўқитувчи

Аннотация. Хозирги озиқ-овқат танқислиги пайтида иккиламчи хом ашёлардан оқилона фойдаланиш масалалари долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу масалаларни ечишда олимлар томонидан кўпгина амалий ва назарий тадқиқотлар амалга оширилиши керак. Ўзбекистон миқёсида хозирда кўпгина озиқ-овқат соҳаси бўйича ташвиқотлар, хусусан озиқ-овқат ишлаб чиқаришдаги иккиламчи хом ашёдан оқилона фойдаланиш амалиётлари олиб борилмоқда. Озиқ-овқат саноатида хом ашёни комплекс қайта ишлаш натижасида бир қанча исрофгарчиликни олишга муяссар бўлинди. Лаборатория шароитида олма чикитидан, маккажўхори сўтасидан, кунгабоқар салласидан пектин, крахмал олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

Калит сўзлар. Озиқ-овқат, хавфсизлик, БМТ, хавфсиз маҳсулотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, чикитлар, иккиламчи маҳсулотлар, таҳдидлар, пектин, крахмал

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Одной из актуальных проблем является рациональное использование вторичного сырья в условиях современного продовольственного дефицита. Для решения этих проблем ученым предстоит провести много практических и теоретических исследований.

На уровне Узбекистана в настоящее время проводится множество кампаний в пищевой сфере, в частности практики рационального использования вторичного сырья в производстве продуктов питания. В результате комплексной переработки сырья в пищевой промышленности можно было получить много отходов. Исследования по извлечению пектина и крахмала из яблочных выжимок, кукурузной патоки и подсолнечной чалмы проводились в лабораторных условиях.

Ключевые слова: пищевые продукты, безопасность, БАВ, безопасные продукты, вторичные сырьё, пектин, крахмал.

MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND ITS RELEVANT ISSUES

Abstract. One of the urgent problems is the rational use of secondary raw materials in the conditions of modern food shortages. To solve these problems, scientists have to conduct a lot of practical and theoretical research. At the level of Uzbekistan, there are currently many campaigns in the food sector, in particular the practice of rational use of secondary raw materials in food production. As a result of the complex processing of raw materials in the food industry, a lot of waste could be obtained. Studies on the extraction of pectin and starch from apple pomace, corn syrup and sunflower turban were carried out in laboratory conditions.

Key words. Food safety, UNO, safe products, food products, waste, secondary products, threats, pectin, starch, changes

КИРИШ.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўтказилган халқаро эксперт тадқиқотлари жаҳонда ва унинг айрим минтақаларида ушбу муаммо билан боғлиқ мураккаб вазият юзага келгани бугунги кунда мазкур муаммони жаҳон ҳамжамияти учун ўта долзарб ва жиддий таҳдидлар қаторига киритилмоқда.

БМТ нинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти ҳамда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда дунёда 840 миллиондан ортиқ киши, яъни деярли ҳар саккиз одамнинг бири тўйиб овқатланмаяпти, дунё аҳолисининг 30% дан кўпроғи тўлақонли равишда овқатланмаслик, энг асосий микроэлемент ва витаминлар етишмаслиги муаммосини бошидан кечирмоқда. Ер юзи аҳолисининг тез кўпайиб бораётгани билан озиқ-овқат маҳсулотлари ишлабчиқариш ҳажмининг ўсиш имкониятлари чекланган ўртасидаги тавофут озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масаласи йилдан йилга кескинлашиб бораётганининг асосий сабаби бўлиб ва бу тафовут, аввало озиқ-овқат маҳсулотларини жадал ишлаб чиқариш учун тегишли шароитлар мавжуд бўлмаган мамлакат ва худудларда чуқурлашиб бормоқда.

Ўзбекистон миқёсида ҳозирда кўпгина озиқ-овқат соҳаси бўйича ташвиқотлар, хусусан озиқ-овқат ишлаб чиқаришдаги иккиламчи хом ашёдан оқилона фойдаланиш амалиётлари олиб борилмоқда. Озиқ-овқат саноатида хом ашёни комплекс қайта ишлаш натижасида бир қанча исрофгарчиликни олишга муяссар бўлинди. Лаборатория шароитида олма чикитидан, маккажўхори сўтасидан, кунгабоқар салласидан пектин, крахмал олиш тадқиқотлари амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ ОБЕКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Пектин олишнинг икки хил усули мавжуд бўлиб, пектин моддаларини фракциали экстракция ва бутун экстрактни тез ишлаб чиқариш. Биринчи усулнинг техникаси шундан иборатки, таҳлил қилинадиган яхши майдаланган ўсимлик материали сув ҳаммомида ўн баробар кўп миқдорда 95% этил спирти билан шакар, мум, смола ва бошқаларни олиб ташлаш учун чиқарилади. Эритмалардан чўкма филтрланади, 95% ли спирт ва эфир аралашмалари яна бир марта эфир билан ювилади ва 85°C да қуритилади. Сўнгра материал шиша филтр билан жиҳозланган идишда жойлаштирилади ва керакли ҳароратга олдиндан қиздирилган экстракция суюқлиги билан тўлдирилади. Кўпинча сув ёки 0,1 н хлорид кислотаси ишлатилади. Иккичи усул бўйича 100 гр яхши майдаланган синов материали уч литрли колбага солинади ва шу миқдорда иссиқ сув билан қўйилади. Колба ичидаги моддалар сув ҳаммомида 88...90°C гача қиздирилади, шундан сўнг олтингурут кислотаси қўшилади, шунда унинг охириги концентрацияси 0,4...0,6% бўлади. Экстракция жараёни 60 минут давом этди. 88...90°C. Шундан сўнг колба сув ҳаммомидан чиқарилади ва совуқ сув оқими билан тез совитилади. Сўнгра унга 2 литр белгисигача дистилланган сув қўшилади, таркиби аралаштирилади ва тиндирилади. пектин ўз ичига олган хом ашёни қуритиш ва қайта ишлашдан олдин унинг сақлаш муддатини узайтириш зарурати билан боғлиқ.

ХУЛОСА.

1. Сувда эрувчан пектинни экстракция қилиш учун хлорид кислотасининг 0,05%-ли эритмасини хом ашёга нисбатан мутаносиблиги, яъни гидромодули 1:12 ишлатилганда максимал даражада пектин ажратиб олиш мумкинлиги аниқланди.
2. Ажралиш омили $K_p=1200$ катталиқда центрифугаланганда экстрактни балласт моддалардан максимал даражада тозаш мумкинлиги кўрсатилди.
3. Пектинни экстрактдан чўктириб олишда 0,5% хлорид кислотаси мавжуд 96% х. ли этанолдан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги кўрсатилди.

REFERENCES

1. Қ.О.Додаев., И.М. Маматов “Озиқ-овқат маҳсулотларини консервалаш корхоналарининг лойиҳалаш асослари ва технологик ҳисоблари”- Тошкент “Иқтисод - молия” 2006 йил. 208 бет.
2. Шахов С.В., Рязанов А.Н., Шубкин С.Ю., Корышева Н.Н., Матвиенко Н.А. Разработка технологии получения пектина на основе ресурсосберегающей переработки растительного сырья // Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение. В 2 ч. Ч. 2.: матер. Междунар. науч.-техн. конф. /Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж.: ВГУИТ, 2014. – С. 264-265.